

ஐங்குறுநூறு – குறிஞ்சித்திணையில் பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்வுகள்

Ainkurunooru - Cultural Events in Kurinjithinai

முனைவர் ச. தீபலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,

தனலட்சுமி சீனிவாசன் மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பெரம்பலூர் – 12, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Deepalakshmi, Assistant Professor of Tamil,

Dhanalakshmi Srinivasan College of Arts and Science for Women, Perambalur – 12, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0400-2068>

DOI: 10.5281/zenodo.12793457

Abstract

There is no need for anyone to trace out with evidence how the ancient Tamil people lived because Sangam Literature has been a complete portrayal of Tamil culture and life. The Sangam period can be said to be a Golden period of Tamils. It is a mirror of life that shows how Tamil people lived in the past. One can understand how Tamil people lived with benevolent manners and culture both internally and externally. They always trust love and bravery as their two eyes. Tamil people lived in harmony with nature. The Agam songs of “Ainkurunooru” show the inner life of the hero and beloved (Thalaivan and Thalaivi) before our eyes. In the internal life (Agam Life), the friends, Thozhi (Beloved’s Maid) and the woman who brought up the Beloved (Sevili Thai) who support the leader are connected with the Tamil culture. In particular, Kurinjithinai shows glimpses of internal life more than any other thinais. Indeed, these Agam songs contain more cultural records. Sangam people gave immense importance to culture. They celebrated cultural events according to the individual's time. In ancient times, Sangam people used songs to record cultural events and life. They brought their neighbours to events like rituals and festivals and gave them peace of mind. They entertained the people of the society and gave importance to their relations at such events. Hence, the culture that emerged in that period is very popular among the people of today. Tamil people have realized culture and relationships could make a person a noble one. By keeping them in mind, they made every walk of life should benefit others from the happiness they received from others without changing their moral stance. Hence, this article is an attempt to study human values through the cultural events found in the Kurinjithinai of “Ainkurunooru”.

Keywords: Sangam Literature, Tamil Culture, Ainkurunooru, Cultural Events, Kurinjithinai.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககால மக்கள் பண்பாட்டிற்கு பெரிதும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்தனர். தனிமனிதனின் காலச் சூழலுக்கேற்ப அவன் பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்வுகளைக் கொண்டாடுகிறான். பழங்காலத்தில் மக்கள் பண்பாடு சார்ந்தப் பதிவுகளுக்கு சங்க புலவர்கள் மிகுதியானப் பாடல்களை மேற்கொண்டனர். சடங்குகள், திருவிழாக்கள் போன்ற நிகழ்ச்சிக்குத்

தங்களின் சுற்றத்தாரை வரவைத்து அவர்களுக்கு மன அமைதி ஒன்றை கொடுத்து வந்தனர். இதுபோன்ற நிகழ்வுகளுக்கு சங்ககால மக்கள் தன் உறவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துவந்தது மட்டுமல்லாமல் அதைக் காலங்காலமாக பின்பற்றியும் அன்றைய காலக்கட்டத்தில் தோன்றிய பண்பாடு தான் இன்றைய காலக்கட்டத்திலும் அனைத்து மக்களிடமும் பெரிதும் பேசப்படுகின்றன. ஒரு மனிதனுக்குப் பண்பாடும், உறவுமுறைகளும் ஒரு மனிதனை சிறந்த மனிதனாகவும் ஒழுக்க நிலையிலிருந்து மாறாமல் தான் பெற்ற இன்பத்தை மற்றவர்களும் பயன் பெற வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொண்டு சங்கப்புலவர்கள் தமிழ் மக்களின் பெருமைகளையும், கலாச்சாரத்தையும் பேணிக்காத்து வந்தனர். பண்பாடு சார்ந்த நிகழ்வுகளை அறிய ஐங்குறுநூற்றில் குறிஞ்சித்திணை வழியாக எடுத்துரைக்கின்றது இவ்வாய்வுக் கட்டுரையாகும்.

கலைச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், தமிழ்ப் பண்பாடு, ஐங்குறுநூறு, பண்பாட்டு நிகழ்வுகள், குறிஞ்சித்திணை.

முன்னுரை

பண்டைய தமிழ் மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நாம் பின்னோக்கி செல்ல வேண்டுமென்ற அவசியம் இல்லை. சங்க நூல்களை எடுத்துப் ஆராய்ந்தாலே முழுமைபெறும். சங்க காலம் இது ஒரு சரித்த காலம் என்று சொல்லலாம். மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நம் கண் முன்னே காட்டும் காலக்கண்ணாடியாகும் அகம், புறம் இரண்டிலும் மக்கள் எப்படி பண்போடும் கலாச்சாரத்தோடும் வாழ்ந்து வந்தனர் என்பதை அறியமுடிகிறது. காதலையும் வீரத்தையும் தன் இரு கண்களாகப் போற்றி வாழ்ந்து வந்தனர். இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை மேற்கொண்ட மக்கள் இயற்கை நேசித்தனர். அகஇலக்கியத்தில் ஐங்குறுநூற்றில் குறிப்பிடும் அனைத்துப் பாடல்களும் அகவாழ்வை மனக்கண் முன் காட்டுவதாகவே உள்ளது. இந்த அகவாழ்வில் தலைவன், தலைவிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும் தோழி, தோழன், நற்றாய், செவிலி ஆகிய அனைத்து வாயில்களும் இங்குப் பண்பாட்டோடு பிணைந்து இருக்கின்றது. அதிலும் அகத்திணையின் செய்திகளை அதிகமாக உள்வாங்கி கொண்டிருப்பது குறிஞ்சித் திணையாகும். அதுபோல் பண்பாடுச் சார்ந்தப் பதிவுகளையும் இத்திணை அதிகமாகப்பாடுகிறது. ஐங்குறுநூற்றில் முதலாவது திணையாக விளங்கும் குறிஞ்சித் திணையில் உள்ள களவு, கற்பு வாழ்வில் பண்பாடு சார்ந்த பதிவுகளை ஆராய்ந்து அவற்றில் தலைவன், தலைவியின் பண்பாட்டை எவ்வாறு பேணி பாதுகாத்து வந்துள்ளனர். அதற்கு துணை நின்ற வாயில்கள், அதற்கான இலக்கணங்கள் அது சார்ந்த நிகழ்வுகளை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் முதன்மையான நோக்கமாகும்.

பண்பாடு பொருள் விளக்கம்

1937-இல் 'Culture' என்னும் சொல்லிற்கு டி.கே. சிதம்பரநாதர் 'பண்பாடு' என்னும் சொல்லை பயன்படுத்தினார். நூலகத்தைப் பயன்படுத்தி செய்யத்தக்கதாக மாற்றும் 'Agriculture' என்னும் சொல் குறிக்கப்படுகிறது. பண்படுத்தப்பட்ட நிலத்தில் பயிரிடும் கலையே 'Cultivation' என்றழைக்கின்றனர். இதன் அடிப்படையில் நற்பண்புகளைக் கட்டமைக்கின்ற ஒரு கலையாகப் பண்பாட்டைக் கட்டமைத்தல் என்னும் வேர்ச்சொல்லிலிருந்து பெற முடிகிறது. கிளைத்தும் வளர்க்கின்ற கலையையே "பண்பாடு" கூறுகின்றனர். பண்பாட்டைக் குறிக்கும் 'Culture' என்னும் சொல்லிற்கு விளக்கமளிக்கும் ஆங்கிலப் பயிற்சி அனுபவம் ஆகியவற்றில் உள்ள பண்பாடாகும்.

அறிஞர்களின் கருத்துக்கள்

மக்களின் வல்லுநர் பண்பாடு எனும் சொல்லைக் கையாளும் பொருள்களைப் பற்றி குறிக்க வேண்டியதில்லை. அவர்களின் கருத்தின்படி விளக்கும் எல்லாத் துறைகளும் பண்பாடு என்னும் சொல்லில் அடங்கும் சென்ற நூற்றாண்டில் மேத்தியூ ஆர்னால்ட் எனும் நூலாசிரியர் தாம் எழுதிய ஒரு நூலில் இக்காலத்திற்கு ஏற்றவாறு பண்பாட்டுத் துறையை விளக்கியுள்ளார். இந்த நூற்றாண்டின் டி.எஸ்.எலியட் எனும் ஆங்கிலப் புலவர் "பண்பாட்டின் வரையறை பற்றிய குறிப்புகள்" எனும் நூலில் பண்பாட்டை இன்னும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். பண்பாடு என்னும் இனிமையும், ஒளியும் என்றும் சிந்தனையின் தொழில் என்றும் அழகியலும் மனித உணர்ச்சியிலும் ஈடுபாடு என்றும் கூறியுள்ளார். இன்று நாம் பண்பாடு எனும் சொல்லால் குறிப்பிடும் துறைகளை நம் முன்னோர் பண்பு, பண்புடைமை, சால்பு, சான்றாண்மை போன்ற சொற்களால் குறித்துள்ளனர். இச்சொற்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் பண்பாட்டுடன் தொடர்புள்ள வேறுசில பொருள்களைக் குறித்தாலும் பல இடங்களில் பண்பாட்டையே குறிக்கின்றன. கலித்தொகையில் "பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுவது" என்றும் வள்ளுவத்தில் "பண்பெனப் பாடறிந்து ஒழுகுவது" என்று வருவதைக் காணலாம். ஒழுக்கமுடையோரென்றும் ஒளியோரென்றும் மாசற்ற காட்சியுடையோரென்றும் அழைத்தனர்.

'நாகரிகம்' என்ற சொல் 'பண்பாடு' எனும் பொருளில் இக்காலத்தில் கையாளப்பட்டு வருகின்றது. திருக்குறளிலும் நற்றிணையிலும் முதன் முதலில் தோன்றும் இச்சொல் நகர வாழ்க்கையின் அமைப்பையும் பயனையும் குறிக்கிறது. ஆங்கிலத்தில் 'Civilization' என்று கூறப்படும் பொருளைத் தான் நாகரிகம் குறிக்கின்றது. கற்றுக்கொள்வதற்கான ஆற்றல் தான் கற்றதை அடுத்த சந்ததியினருக்கு எடுத்துச் செல்லும் ஆற்றலும் மனிதருக்கு இயல்பாகக் கைவரப்பெற்றவை. இந்த ஆற்றல்களின் விளைவாக அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அறிவு, நம்பிக்கை, அவர்களுடைய நடவடிக்கை ஆகியவற்றின் கலவையே பண்பாடாகும். பண்பாடு என்பது மனிதர்களுடைய மொழி, எண்ணங்கள், நம்பிக்கைகள், பழக்கங்கள், தடைகள்,

விதிமுறைகள், நிறுவன அமைப்புகள், கருவிகள், செயல்முறைகள், கலைப்பொருட்கள், சடங்குகள், விழாக்கள், அடையாளச் சின்னங்கள் போன்ற எல்லா அம்சங்களும் கலந்திருக்கும் ஒரு கலவையேயாகும். மனிதனின் பரிணாம வளர்ச்சியில் இந்தக் கலாச்சாரம் ஒரு முக்கியப் பங்கை வகிக்கிறது. களவில் தலைவியின் பண்பாடு ஐந்திணை அன்புக் காதலின் தொடக்கமாகக் காதலரின் கண்களிரண்டும் அவர்களது உள்ளன்பை பரிமாறிக் கொள்ளும் ஒரு பாலமாக அமைகின்றது. தலைவன் மனத்தால் குறித்த குறிப்பை, தலைவியது கண்களும் கருத்தும் ஏற்றுக் கொள்ளுமாயின் அந்நிலைத் தொடங்கிக் காதல் ஒழுக்க நிகழ்வுகள் நிகழும்.

அகவாழ்வில் பண்பாட்டை அறிய முடியும் செய்திகளை நம் வெளிகொணரும் நோக்கிலும் சமயங்கள் சார்ந்த செய்திகளின் வழி பண்பாட்டை அறியமுடிகிறது.

அகவாழ்வை இன்பமாக வாழ வேண்டும் என்பதே தமிழர்களின் சிந்தனையாக இருந்ததை இவை எடுத்துக்காட்டுகின்றன. காதல் தெய்வங்களும், போர்த் தெய்வங்களும் இந்த அகவாழ்விற்கு உறுதுணையாகவே கருதப்பட்டன. இத்தகைய பண்பாட்டுச் சூழலில், பின்னால் ஏற்பட்ட சமூக-அரசியல் மாற்றங்கள், புதிய சமயக் கருத்துக்கள் ஊடுருவக் காரணமாயின. இனக்குழு சமூகம் அழிந்து பேரரசருவாக்கச் சூழல் நிலவியபோது நிலையாமையையும் அகிம்சையையும் முன்வைத்த சமண-பௌத்த சமயங்கள் மேலாண்மை செலுத்தின. கி.மு. 3-2 நூற்றாண்டுகளிலேயே சமண, பௌத்த சமயங்கள் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகமாகிவிட்டன எனக் கருதுவர். உலோச்சனார், இளம்போதியார் முதலிய சங்ககாலக் கவிஞர்கள் முறையே சமண-பௌத்தர் ஆக இருக்கலாம் என்ற கருத்து நிலவுகிறது. (ர. சுரேஷ், ப. 4)

அகவாழ்வில் பண்பாட்டை பேணிக்காத்து வாழ்ந்து வந்துள்ளனர் தமிழ் மக்கள் என்றும் அதன்பின் சமண, பௌத்த சமயங்களின் வழி நின்று பண்பாட்டை பாதுகாத்து வந்தனர் என்பதையும் அறிய முடிகிறது.

தலைவி மெய்ப்பாட்டால் தன் வேட்கையை உணர்த்தல்

காதல் மிகுதியால் அன்பின் ஐந்திணையில் நிலைபெற்று வரும் நாணமும் இளமைப் பண்பாகிய அடக்கத்தைக் காட்டும் மடப்பமும் பெண்களுக்கே உரியனவாகும். ஆகையால் தலைவியினது காதல் வேட்கைகள் வெளிப்படையாகத் தோன்றுவதில்லை. குறிப்பாலும் சூழலாலும் பிறரால் உணரப்படுமேயாயின் வாய்விட்டுரைப்பது பண்பாடல்ல.

அச்சமும் நாணும் மடனும் முந்துறுத்த

நிச்சமும் பெண்பாற்கு உரிய யென்ப (தொல்காப்பியம், நூ. 100)

தலைவியானவள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என தொல்காப்பியர் இலக்கண முறைப்படி எடுத்துரைக்கின்றார். தலைவியானவள் இவ்வாறே இருக்கின்றாள் என்பதை இதன் வழி அறிய முடிகிறது. தலைவியானவள் அஞ்சுவதற்கு அஞ்ச வேண்டும், நாணத்தை பேணுதல் வேண்டும்,

இளமையால் மடப்பம் உடையவளாய், அடக்கத்தோடு இருத்தல் வேண்டும். இவற்றை முதன்மையாகக் கொண்ட நற்பண்புகள் என்றென்றும் பெண் மகளுக்கு இன்றியமையாதனவாகும். அகப்பாடலில் தலைவி இவ்வாறாகத்தான் படைக்கப்பெறுவாள். மடம் - என்பதற்கு முந்தாமை. மேலும், ஒரு பெண் ஆனவள் எப்படி பேச வேண்டும் என்பதையும்,

நாட்டம் இரண்டும் அறிவு உடப்படுத்தற்குத்

கூட்டி உரைக்கும் குறிப்புரை ஆகும் (தொல்காப்பியம், நூ. 96)

காதலனின் கண்களிரண்டும் அவர்களது உள்ளன்பை அறிவித்து உடம்படுத்துவதற்கு ஒன்றுபட்டுப் பேசாமல் பேசிக் கொள்ளும் குறிப்பு பேச்சாகும். தலைவியின் உதடுகளால் பேசாமல் கண்களால் பேசிக் கொள்ளக் கூடிய நிகழ்வுகளை எடுத்துரைக்கின்றார்.

நாணும் மடனும் பெண்மைய ஆதலின்

குறிப்பினும் இடத்தினும் அல்லது வேட்கை

நெறிப்பட வாரா அவள்வயி னான (தொல்காப்பியம், நூ. 108)

தலைவியானவள் நாணம், மடன் போன்ற பண்புகளைக் கொண்டவளாக இருத்தல் வேண்டும். குறிப்பாலும் இடத்திற்கேற்பவும் அவள் செயல்படுபவளாக இருப்பாள் என்பதைத் தொல்காப்பியர் விளக்குகிறார்.

முன்னோர் சொல்லிக்காட்டிய நெறி

ஒரு பெண்ணுக்கு உயிரை விட நாணம் சிறந்தது. நாணத்தை விடக் குற்றமற்ற, அறிவார்ந்த கற்புச் சிறந்தது. இதனை உட்கொண்ட மனத்துடன் தன் தலைவனுக்குமிடம் தேடிச் செல்ல நினைத்துப் பேசினும் குற்றமற்ற நான்கு மொழிகளாக அதனொடு தொடர்புடையனவற்றைத் தலைவி சொன்னாலும் அவ்வகைப்பட்டன பிறவும் பாடுப்பொருளாக அக இலக்கியத்தில் வருகின்றன. நம் முன்னோர்கள் நாணத்தின் சிறப்பை அழகாகச் சொல்லியுள்ளார். அதன் வழி தொல்காப்பியர் பெண்ணுக்கு நாணம் எவ்வளவு சிறந்ததாக விளங்குகின்றது என்பதை இந்நூற்பா மூலம் விளக்குகிறார்.

உயிரினும் சிறந்தன்று நானோ: நாணினும்

செயிர்தீர் காட்சிக் கற்புச் சிறந்தன்று எனத்

தொல்லோர் கிளவி புல்லிய நெஞ்சமொடு (தொல்காப்பியம், நூ. 111)

என்று தொல்காப்பியம் கற்பிற்கு இலக்கணம் கூறுகிறது.

அளிதோ தானே நானே நம்மொடு

நனிநீடு உழந்தன்று மன்னே இனியே

வான்பூங் கரும்பின் ஓங்கு மணந்சிறு சிறை

தீம்புனல் நெரிதரவிழ்ந்துக் காஅங்குத்

தாங்கும் அளவைத் தாங்கி

காமம் நெரிதரக் கைநநில் லாதே (குறுந்தொகை, பா. 149)

தோழி, நம்முடனேயே இருந்த நாணம் மிக இரங்கத்தக்கது. நீண்ட நாட்களாக நம்மோடு துன்புற்று இருந்து தாங்குவது வரை தாங்கிற்று. பின்பு வெண்மையான மலரை உடைய, கரும்பை உடைய மணற்குன்று இனிய வெள்ளம் கரையை நெருங்கும் போது நீருள் மணல் மறைந்து வீழ்ந்து விட்டது போலக் காமம் மிகுதியாகும் போது நாணம் தாங்க முடியாமல் அழிந்து விட்டது என நாணம் இப்பொழுது என்னிடம் இல்லை என்பதை இக்குறுந்தொகை பாடலின் வழி பதிவு செய்கிறது.

களவு, கற்பு வாழ்வைத் தாண்டி இறை நம்பிக்கையிலும் சங்ககால மக்கள் நம்பிக்கைக் கொண்டு அதனை பண்பாட்டோடு ஒன்றிணைத்து வாழ்ந்து வந்தனர்.

சங்கத் தமிழர்களின் அகம், புறம் என்ற கூறுகளின் வழி அவர்களின் வீர வரலாற்றையும், சமூக வரலாற்றையும் பண்பாட்டுச் சிறப்புகளையும் அழகுற வெளிப்படுத்துபவை சங்க இலக்கியங்கள் ஆகும். இப்பண்பாட்டுச் சிறப்புகளின் மூலம் சங்ககாலத் தமிழர்களின் இறைவழிபாட்டுக் கொள்கைகளை அறியமுடிகிறது சங்க இலக்கியங்கள் மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள் பற்றி எடுத்தியம்புகின்றன. மக்கள் வாழும் இயற்கைக்கேற்ப அவர்களின் வாழ்வியல் முறைகள் மாறுபட்டுக் காணப்பட்டதைச் சங்க இலக்கியங்கள் வாயிலாக அறியமுடிகிறது. சங்க காலத்தில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை என்னும் ஐவகை நில அமைப்புகள் இருந்தன. அந்தந்த நிலத்து மக்கள் அவரவருக்குரிய தெய்வங்களை வழிபாடு செய்து வந்தனர் என்பதனை பண்டைய தமிழ் இலக்கியங்கள் வாயிலாகவும் அவற்றிற்கு இலக்கணமாக விளங்கும் தொல்காப்பியம் வாயிலாகவும் அறியமுடிகின்றது. (மு. பரமேஸ்வரி, ப. 8)

பண்பாட்டைத் தன் உயிராகப் போற்றி வாழ்ந்து வந்த மக்கள் நிலம் சார்ந்து தனது பண்பாட்டைப் பிரிக்காமல் அனைவரும் சமமான தங்களின் பண்பாட்டைப் போற்றிப் பாதுகாத்து வந்தனர்.

அகத்திணையில் மகளிர்க்குரியப் பண்புகள்

அக வாழ்வில் மகளிர்க்குரியப் பண்பாகத் தொல்காப்பியர் பெண்களுக்கே உரிய பெரும் பண்புகளைக் குறிப்பிடுகிறார்.

செறிவும் நிறைவும் செம்மையும் செப்பும்

அறிவும் அருமையும் பெண்பா லான (தொல்காப்பியம், நூ.206)

இந்நூற்பா வழி தோழியும் பெண்பாலரும் (தலைவி) மிகுந்த நாகரிகச் சிறப்புடன் படைக்கப் பெறுவர். அடக்கமுடைமை, மனத்தை ஒரு வழி நிறுத்தும் ஆற்றலுடைமை, செவ்வியப்

பண்புடைமை, சொல்வண்மை, அறிவுக் கூர்மை, அரியத் தன்மை என இவை அகத்திணையியல் பெண் பாலருக்குரியப் பண்புகளாகத் தொல்காப்பியர் பொருளியலில் குறிப்பிடுகிறார். இதன் அடிப்படையில் தலைவியானவள் தான் ஒருவனைக் காதலிப்பதை நேரடியாகக் கூறுவதில்லை. மறைமுகமாகவோ அல்லது குறிப்பு பொருளாகவோ தான் தலைவி குறிப்பிடுவாள். பெண் (தோழி, தலைவி) ஆனவள் தனக்குரிய பண்புகளைக் கொண்டு விளங்க வேண்டும் என்று பட்டியலிட்டுக் குறிப்பிடுகிறார்.

தலைவியானவள் தலைவனைக் காதலித்து வருகின்றாள். அது தெரியாமல் தலைவிக்கு வேறு இடத்தில் வரன் பார்க்கின்றனர். இதனைத் தலைவியானவள் நேரடியாகச் சொல்ல முடியாமல் தோழி மூலம் செவிலிக்குச் சொல்ல முயல்கிறார். அயலார்கள் திருமணத்தின் பொருட்டு தலைவியைப் பெண் கேட்டு வந்தனர். செவிலி காதில் விழுமாறு, தோழியிடம் தலைவி தன் களவொழுக்கம் வெளிப்படக் கூறியதாக அமைகிறது.

அன்னாய் வாழி வேண்டன்னை என்னை

தானும் மலைந்தான் எமக்கும் தழையாயின்

பொன்வீ மணி அரும் பினவே

என்ன மரங்கொல் அவர்சார லவ்வே (ஐங்குறுநூறு, பா. 201)

பொன் பூவும், மணியரும்பும் உடையது வேங்கை மரம். தலைவி அதனைத் தெரியாதவள் போல என்ன மரம் என்று தோழியிடம் தலைவி வினவுகின்றாள். வேங்கை மரம் ஓங்கிய மலைச்சாரலில் தான் இயற்கைப் புணர்ச்சி நடந்தது என்பதை இலக்கியப் பண்போடு தலைவிப் புலப்படுத்துகிறாள். இயற்கை நிகழ்வோடு நானும் தலைவனும் இணைந்து இருந்தோம். அதனை கூறும் விதமாகத் தலைவி வேங்கை மரத்தைச் சுட்டிக் காட்டுகிறாள்.

உடன்போக்கில் பண்பு

களவில் தலைவனுடன் உடன்போக்கில் செல்லும் தலைவிக்கென்று சில பண்புகளை இலக்கியங்கள் விளக்குகிறது. அதை மீறாமல் தலைவி நடந்து கொள்கிறாள். களவொழுக்கத்தில் தலைவன் கடத்திச் செல்ல, அவன் நாட்டிற்கு உடன்போய் தலைவி திரும்பினாள். அவனைப் பார்த்தத் தோழி நீ சென்ற நாட்டில் நல்ல குடிநீர் இருக்காதே நீ எங்ஙனம் குடித்தாய் என்று கேட்ட தோழிக்குத் தலைவிச் சொல்லியது,

அன்னாய் வாழி வேண்டன்னை நம்படப்பைத்

தேன்மயங்கு பாலினும் இனிய அவர் நாட்டு

உவலைக் கூவற் கீழ்

மானுண்டு எஞ்சிய கலுழி நீரே (ஐங்குறுநூறு, பா. 203)

ஈக்களை விரட்டியும், பசுக்களை மயக்கியும் பெறக்கூடியவை தேனும், பாலும், தலைவன் நாட்டில் உள்ள பொருள் சிறிதாயினும், உயிர்களுக்கு வழங்கும் அறம் செய்தப் பிறகு

எஞ்சிய பகுதியே உண்ணப்படுவதால் பிறந்த வீட்டுத் தேனையும் பாலையும் காட்டிலும் புகுந்து வீட்டு நீர் இனியது என்று தலைவிப் பண்போடு புலப்படுத்துகிறாள். தலைவியானவள் எந்நிலையிலும் தன்னுடையப் புகுந்த வீட்டையும் அந்த நாட்டின் பெருமையையும் விட்டுக் கொடுப்பது இல்லை. அதே போல் தலைவனின் பெருமை குறையும் அளவிற்கு நடந்து கொள்வதும் இல்லை. இவையானது சங்க இலக்கியப் பெண்களுக்குச் சிறந்ததொருப் பண்பாடாகத் திகழ்கின்றது. மேலும், தலைவன் பிரிவைத் தாங்காமல் தலைவி உடலானது எவ்வாறு மாறுகிறது என்பதை,

வண்ணம் பசந்து புலம்புறு காலை

உணர்ந்த போல உறுப்பினைக் கிழவி

புணர்ந்த வகையிற் புணர்க்கவும் பெறுமே (தொல்காப்பியம், நூ. 8)

தலைவி தன்மேனி வனப்புத்திரிந்து தனிப்படர் உறும் காலத்துத் தனது நிலையைத் தனது உறுப்பு ஒவ்வொன்றும் உணர்ந்துள்ளமைபோல அதற்குப் பொருந்திய வகையாற் புணைந்து கூறவும் பெறும் என்று தொல்காப்பியர் தலைவியின் நிலையை விளக்குகிறார்.

தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்

முன்னம் உணர்ந்த வளை (திருக்குறள். 1277)

குளிர்ந்த நீர்த்துறைக்கு உரியவராகிய நம் காதலர் நம்மை கைவிட்டுப் பிரிந்தப் பிரிவை நம்மை விட நம் கை வளையல்கள் முன்னதாகவே உணர்ந்து கழன்று விட்டனவே என்று தலைவி குறிப்பிடுகிறாள். இதுபோல் வள்ளுவரும் தலைவனைப் பிரிந்து வாடும் தலைவியின் நிலையையும் அதன் விளைவையும் வெளிப்படையாக எடுத்துக்கூறுகிறார்.

கூந்தலில் பண்பாடு

சங்ககால மக்கள் அனைத்துப் பொருட்களிலும் பண்பாட்டைப் பொருத்திப் பார்க்கின்றனர். அதிலும் ஒருபடி மேலோங்கி பெண்களின் கூந்தலில் பண்பாட்டைப் பார்க்கின்றனர்.

பண்டைக்காலம் முதல் இன்று வரை பெண்களின் கூந்தல், மங்கலமான, புனிதமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. கூந்தலையும், பெண்களையும், முன்னோர்கள் ஒன்றாகக் கருதினர். அதனால்தான் கூந்தலைத் தொடும் உரிமை கணவனுக்கு மட்டுமே உள்ளது என்றனர். கணவன் உடன் இருக்கும்போது மட்டும் கூந்தலுக்கு நறுமணமூட்டி, வகிர்ந்து வாரி மலர்ச்சூடி கூந்தலை அழகுபடுத்திக் கொள்கிறார்கள். தலைவன் பிரிவின்போதும், மறைந்த பின்னும் உள்ளக் கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் மலர் சூடுதலைத் தவிர்க்கிறார்கள். தலைவன் மறைந்த பின் கைம்மை நோன்பிருக்கும் பெண்கள் தங்கள் கூந்தலை மழித்துக் கொள்கிறார்கள். பெண்கள் நீண்ட கூந்தலை

மெல்லணையாகக்கொண்டு இன்துயில் கொள்வதும், அந்த இனிய துயிலை மறக்க இயலாமல் செலவழுங்குதலும் ஆடவர் செயலாக இருந்துள்ளது. (த. செல்வம், ப. 60)

தலைவனும் தலைவியும் கூடி மகிழும் போது கூந்தல் இனிமையாக இருக்கிறது அவன் இல்லாத போது கவலைக் கொள்கிறது. கூந்தலைக் கொண்டு பண்பாட்டைக் கூறும் முறை நம் இலக்கியங்களில் காண முடிகிறது.

மகளிர் மடலேறுவது இல்லை

களவு வாழ்வில் மடலேறுதல் என்பது தலைவனுக்குரியதேயாகும். அது எப்போதும் தலைவிக்கு நிகழாது. மடலேறுதல் என்ற பண்பு சங்க இலக்கியங்களில் ஆங்காங்கே இடம் பெறுகின்றன. இப்பண்பு பெண்களுக்கு இல்லை என்பதை தொல்காப்பியர்,

எத்திணை மருங்கினும் மகடுஉ மடல்மேல்

பொற்புடை நெறிமை இன்மையான (தொல்காப்பியம், நூ. 38)

மடலேறுதல் என்பது மகளிர்க்கு இல்லை. ஆடவனே மடலேறுவான், மகளிர்க்கு அது பண்பல்ல. ஒரு பெண் மடலேறுதல் என்பது இல்லை. பண்புகளில் எதைச் செய்ய வேண்டும், எதை செய்யக் கூடாது என்று தொல்காப்பியர் இங்கு விளக்கிக் கூறியுள்ளார்.

தலைவியின் நிலையை வள்ளுவரும் இங்கு திறம்படக் கூறுகிறார்,

ஓஓ இனிதே எமக்கிந்நோய் செய்தகம்

தாஅம் இதற்பட்டது (திருக்குறள். 1176)

எமக்கு அன்று இந்தக் காதல் நோயை உண்டாக்கிய கண்கள் இன்று தாமும் இத்தகையத் துன்பத்தைப்பட்டு வருந்துவது மிகவும் இனியதேயாகும். இந்த கண்கள் தானே தலைவனைக் கண்டு காதல் கொண்டு ஆனந்தம் அடைந்தது. இப்போது கண்ணீர் விட்டு துன்பமும்படுகிறது. இது எனக்கு இன்பமே என்று கூறுகிறார். மேலும் தலைவியின் பிரிவுத் துயரை ஐங்குறுநூறுவும் கீழ்க்காணும் பாடலில்,

அம்ம வாழி தோழி காதலர்

பாவை அன்னஎன் ஆய்கவின் தொலைய

நன்மா மேனி பசப்பச்

செல்வல் என்பதம் மலைகெழு நாட்டே (ஐங்குறுநூறு, பா. 221)

தலைவன் சிறிது காலம் பிரிந்து திருமணத்திற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளை முடித்துக் கொண்டு வருவேன் என்று சொன்னான். அதைக் கேட்டு விட்ட தலைவி வீட்டிற்குப் பக்கத்தே மறைந்து நிற்கும் தலைவன் கேட்கத் தோழிக்குச் சொல்லியது, அம்மா தோழியே கேள்! அழகான பொம்மை போன்ற என் அழகு கெடவும், நல்லமேனி பசலை எய்தவும், காதலர் தன் மலை பொருந்திய நாட்டுக்குச் செல்வேன் என்று கூறுகின்றார். அதற்கு நாம் செய்யக் கூடியது என்ன என்று தலைவி, தலைவனின் பிரிவைத் தாங்க முடியாதவளாய் தலைவன் காதில்

விழுமாறு கூறுகின்றாள். தலைவியானவள் தலைவனிடம் நேரடியாகச் சென்று என்னை பிரிந்து செல்லாதீர் என்று கூறுவது பெண்மைக்குரிய இயல்பல்ல. அதனால் மறைமுகமாகவும், குறிப்புப் பொருளிலும் தலைவியானவள் தலைவனுக்கு தன் நிலையை உணர்த்துவாள். தலைவி எந்தச் சூழலிலும் தலைவனிடம் தன் வேட்கையையும் உணர்வுகளைச் சொல்லுவது கிடையாது. மறைமுகமாக அதுவும் தோழியிடம் சொல்லுவது போல் தலைவனுக்கு தன் பண்பைக் கொண்டு எடுத்துரைக்கின்றாள்.

தலைவனை மறத்தல் இயல்பன்று

தலைவன் களவு வாழ்வில் இருந்து கற்பு வாழ்வு சிறக்க தலைவியைப் பிரிகிறான். அவன் நினைவு நெஞ்சை விட்டு அகலாததால், பிரிவைப் பொறுக்க முடியாமல் தலைவி வருந்தினாள். அப்போது தோழி சிறிதளவு மறந்து பொறுத்துக் கொள்க என்று கூறினாள். அதற்கு பதிலாகத் தலைமகள் கூறியது,

அன்னாய் வாழி வேண் டன்னை

நீழற்று யான்அவர் மறத்தல் வேண்டுதி ஆயின்

கொண்டல் அவரைப் ழவின் அன்ன

வெண்தலை மாமழை சூடித்

தோன்றல் ஆனாது அவர் மணி நெடுங் குன்றே (ஐங்குறுநூறு, பா. 209)

தோழியே, தலைவனைச் கொஞ்சம் மறந்து கொள் என்று சொல்கிறாய். அவருடைய பெரிய மலை நீலமணி போன்றது. அதன் உச்சியில், கீழ்க் காற்றால் மலரும் அவரைப் பூப்போன்ற வெண்மையான மேகம் படையும், அத்தகைய உச்சியினை உடைய அவருடைய மலை என் கண்ணை விட்டு மறையாமல் எப்போதும் நிற்கின்றது. ஆதலால் அவரை நான் எப்படி மறப்பது என்று தோழியிடம் தலைவி வினவுகின்றாள். சங்க காலத்தில் எந்நிலை வந்தாலும் தலைவியானவள் தலைவனை மறக்காமல் வாழ்தல் அவர்களுக்குரிய பண்பில் சிறந்ததாகும்.

வரைவு கடாதல்

தலைமகள் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல், களவொழுக்கத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறாள். அவனிடம் தலைவியானவள் நேரடியாக வந்து தன்னை விரைந்து திருமணம் செய்துக் கொள் என்று கூறுவது பண்பல்ல. அதனைக் கூறாமல் இருப்பதும் பண்பல்ல. எனவே, தலைவன் வருவதை அறிந்து அவனிடம் சொல்வது போல் தோழியிடம் உரைப்பாள். இவையே வரைவு கடாதல் என்பதாகும். நம்பியகப்பொருள் நாயனார் வரைதல் வேட்கையின் வகைகளாக மூன்றினைக் குறிப்பிடுகின்றார்.

அச்சம் உவத்தல் ஆற்றாமை என

மெச்சிய வரைதல் வேட்கை மூவகைத்தே (அகப்பொருள் விளக்கம், நூ. 163)

வரைதல் வேட்கையானது அச்சம், உவத்தல், ஆற்றாமை என்னும் மூன்று வகையினை உடையது. வரைதல் வேட்கை களவு வாழ்வில் இருந்து தலைவன், தலைவியை கற்பு வாழ்விற்கு கொண்டு செல்கிறது. அதற்கு அச்சம் போன்றவை துணை நிற்கின்றது. தலைவனைக் களவு வாழ்விலிருந்து கற்பு வாழ்விற்கு அழைத்துச் செல்ல மறைமுகமாக தலைவிச் செயல்படுகிறாள். தலைவன் திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் களவை நீட்டிக்கிறான். அவன் மனைக்குப் பக்கத்தில் ஒதுக்குப்பறமாக நிற்கத் தலைவித் தோழிக்குச் சொல்லியது,

அன்னாய் வாழிவேண்டன்னை அது எவன்சொல்

வரையர மகளிரின் நிரையுடன் குழீஇப்

பெயர்வுழிப் பெயர்வுழித் தவிராது நோக்கி

நல்லள் நல்லள் என்ப

தீயேன் தில்ல மலைகிழ் வோற்கே (ஐங்குறுநூறு, பா. 204)

அன்னையே, விரும்பிக் கேள் சூரர மகளிரைப் போலச் சூழ்ந்து கொண்டு நான் செல்லும் இடங்கள் தோறும் தொடர்ந்து வந்து, என்னைத் தவறாது பார்த்து இவள் நல்லவள்! இவள் நல்லவள்! என்று பலமுறை சொல்லிப் புகழ்வார்கள். மலை நாடனாகிய தலைவனுக்கு மட்டும் தீயவளாய் இருக்கிறேன். அதற்குக் காரணம் என்னவோ? தலைவன் தன்னை விரைந்து திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்நத வரிகள் உணர்த்துகின்றது.

தலைவியின் வருத்தம்

தலைவன் வரும் நிலையை தலைவி வருத்தத்துடன் இங்கு விளக்குகிறாள். தலைவன் வரும் வழியில் ஏற்படும் இடையூற்றை எண்ணித் தலைவியானவள் வருந்துகிறாள்.

குன்றக் கூகை குழறினும் முன்றில்

பலவின் இருஞ்சினைக் கலைப்பாய்ந்து உகளினும்

அஞ்சுமன் அளித்து என் நெஞ்சம் இனியே

ஆர் இருள் கங்குல் அவர்வரின்

சாரல் நிள்இடைச் செலவா னாதே (குறுந்தொகை, பா. 153)

குன்றிலுள்ள ஆந்தை கத்தினாலும் வீட்டு முற்றத்தின் பலா மரத்தின் கரிய கிளையினில் ஆண் குரங்கு துள்ளி விளையாடினாலும் அவ்வொலிகளைக் கேட்டு என் நெஞ்சம் தலைவர் அரிய இருள் நிறைந்த நள்ளிரவில், என்னைத் தேடி வருவராயின் அவர் வரும் மலைச் சாரலின் நீண்ட வழியில் என் நெஞ்சம் சிறிதும் தடைபடாது. அவர் கூடவே செல்கின்றது, அது இரங்கத்தக்கது. தலைவன் சென்றாலும் என் மனம் அவனுடன் அவன் செல்லும் கொடிய பாதையில் செல்கிறது. அதை நினைக்கும் போது கவலையாகிறது.

தலைவன் களவொழுக்கத்தில் பகற்குறி, இரவுக்குறி இரண்டிலும் வந்து தலைவியைக் கூடினான். சிறிது காலம் இடைவெளி விட்டு மறுபடியும் வந்து மனைப்பக்கத்தில் மறைந்து

நின்றான். அப்போது தோழி, தலைவியை நோக்கி உன் நெற்றி பசலை அடைந்ததற்குக் காரணம் என்ன என்று கேட்டாள் அதற்குப் பதிலாகத் தலைவி சொல்லியது,

அம்ம வாழி தோழி நம்மூர்

நலிந்து வந்து உறையும் நறந்தண் மார்பண்

இன்னினி வாரா மாறுகொல்

சில்நிலை ஒதிஎன் நுதல் பசப்பதுவே (ஐங்குறுநூறு, பா. 222)

தோழியே, தலைவன் நம் ஊருக்கு அடிக்கடி வந்து தங்குகின்ற மணங்கமழும் குளிர்ந்த மார்பினை உடையவன். இப்பொழுதெல்லாம் அவன் வராதிருப்பதால் போலும், அடர்த்தி இல்லாமல் அமைந்திருக்கும் கூந்தலை உடைய நெற்றி பசலை பாய்ந்திருக்கிறது தலைவி, தோழியிடம் சொல்து போல் தலைவனுக்கு செய்திகளை சொல்கிறாள். தலைவன் விட்டு விட்டு என்னை சந்திப்பது உடல் மெலிவை ஏற்படுத்துகிறது என்று தலைவி, தலைவனுக்குச் சொல்வது போல் தோழியிடம் எடுத்துரைக்கின்றாள்.

தலைவனை இகலாமை

தலைவன் தவறானக் குறியிடத்திற்கு வந்து தலைவியைக் காணாமல் நீங்கினான். மறுபடியும் வந்து மனையின் ஓரத்தில் மறைந்து நின்றான். முந்தைய நாளில் நடந்ததைத் தோழிக்குக் சொல்வாள் போலத் தலைவனுக்கு சொல்லியது,

...அருவரைத் தீந்தேன் எடுப்பி அயலது

உருகெழு நெடுஞ்சிமைப் பாயும் நாடன்

இரவின் வருதல் அறியான்

வரும்வரும் என்ப தோழி யாயே (ஐங்குறுநூறு, பா. 272)

பெண்குரங்கின் விரல் கறுப்பாக இருக்கும் அதனுடைய அறிவில்லாதப் பொல்லாதக் குட்டி, தேனெடுப்பதற்காக ஏற முடியாத மலைமீது ஏறித் தேன் கூட்டைக் கலைத்து, தேனீக்களைக் கிளப்பும் அவை கொட்டுமோ என்று அஞ்சிப் பக்கத்தில் உள்ள அச்சம் தரத்தக்க உச்சி மலையில் குதிக்கும் அத்தகைய மலை நாடன் என்னை காண்பதற்கு இரவில் வருமுறையை அறியாதவனாய் இருக்கிறான். அவன் வராத பொழுதே, தோழியே தாய் வருகிறாள் என்று சொல்கிறாள். தலைவியின் மனப்பான்மையும், தோழியின் மனப்பான்மையும் ஒன்றுப் போலவே காட்சியளிப்பதாக அமையும் அவற்றில் தலைவன் விரைந்து வந்து திருமணம் செய்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கமேயாகும். இதற்கு தோழியே பெரும் துணையாகிறாள். அதற்கான சான்றே இப்பாடலாகும்.

தனி மனித ஒழுக்கம் வாழ்க்கைக்கு அவசியம்

ஒழுக்கம் என்பது தனிமனிதனைச் சார்ந்தது. ஒழுக்கம் என்பது பண்பாட்டின் ஆழத்தில் இருந்து வெளிப்படக் கூடியதாகும்.

நல்ல நெறிகளைப் பின்பற்றி நடத்தல் ஒழுக்கம் எனப்படும். வாழ்க்கையில் பின்பற்றப்படும் நல்ல நெறியையே ஒழுக்கம் என்கிறோம். நல்ல பண்புநலன்களை உடையவனை, நல்ல ஒழுக்கம் உடையவன் - என்று குறிப்பிடுகிறோம். ஒருவனது நல்ல நடத்தை, அவனை ஒழுக்கம் உடையவனாகக் காட்டுகிறது. (ப. கவிதா, சு. செந்தில்குமார், ப. 96)

தனிமனித ஒழுக்கம் ஒருவனது வாழ்வில் பெரும் பங்காற்றுகின்றது. பண்பாட்டையும், கலாச்சாரத்தையும், ஒழுக்கத்தையும் ஒரு மனிதன் தலை போல் காத்து நிற்க வேண்டும்.

தலைவன் பண்பு

தலைவன் எவருடைய வற்புறுத்தல் இன்றித் தலைவியைத் தக்க நேரத்தில் திருமணம் செய்துக் கொள்ள வருகிறான். அதேபோல் வருவேன் என்று சொல்லிய நாளுக்கு முன்பே வருதல், இது போன்ற பல வகையில் தலைவனின் பண்பாடு சிறந்து விளங்குகின்றது. பெருமையும் உரனும் ஆடுஉ மேன (தொல்காப்பியம், நூ. 99) தலைவன் பெருமைக்குரியவன், வீரம், அறிவு மிகுந்தவன் என்பதைத் தொல்காப்பியர் குறிப்பிடுகிறார். காதலிக்கும் தலைமகன் பெருமையுடையவனும், அறிவுத்திறன் மிக்கவனுமாவான். ஐந்திணைப் பாடல்களில் வரும் ஆண்மகன் இத்தகையவன் என்பது கருத்தாகும். தலைவி எப்படி தன் கருத்தைத் தோழி மூலம் வெளிப்படுத்துகிறாளோ அதுபோல் தலைவனும் சில நேரங்களில் தோழியிடமிருந்து தலைவியின் நிலையை அறிந்துக் கொள்கிறான். இவர்கள் இருவருக்கும் நடுவே தோழி துணையாக செயல்படுகிறாள்.

...பார்ப்பனக் குறுமகப் போலத் தாமும்

குடுமித் தலைய மன்ற

நெடுமலை நாடன் ஊர்ந்த மாவே (ஐங்குறுநூறு, பா. 202)

தலைவியே கேள் நீண்ட மலைத் தொடருக்கு உரிய நம் தலைவன் நம்மை நோக்கி ஏறிவரும் குதிரையும் நம்மூரில் வாழும் பார்ப்பனச் சிறுவர்களின் உச்சிக் குடுமி போல உளையமயிர் உடையதாய் இருப்பதைக் காண்க என்று தலைவன் சொன்ன நாளில் பண்பை மாறாது தலைவியை திருமணம் செய்ய வருகிறான் என்பதைத் தோழி, தலைவியிடம் கூறுகிறாள். தலைவியின் கவலையைத் தலைவன் நேரடியாகத் தலைவியிடம் கேட்காமல் தோழியிடம் மறைமுகமாகக் கேட்கிறான். அதற்கு அவள் உன்னைக் காணாமல் அவள் ஏங்குவதாலேயே கவலையுடன் இருக்கின்றாள் என்று கூறுகிறாள். களவு வாழ்வில் தோழியின் துணை இல்லாமல் தலைவனும் தலைவியும் வாழ்வில் இணைய வாய்ப்பில்லை.

மனித நேயம்

மனிதநேய அடிப்படையிலும் பண்பாட்டைப் பேணிக்காப்பது சிறந்தது என்பதைத் திருக்குறள் கூறுகிறது.

மனநலம் மன்னுயிர்க்கு ஆக்கம் இறைலம்

எல்லாப் புகழும் தரும் (திருக்குறள் - 457)

தனிமனிதனின் அடிப்படையில் பண்பாடு நிற்கிறது. பண்பாடு என்பது சமுதாயத்தைச் சார்ந்தது அல்ல.

மனித நேயம் என்பது நாடு, மொழி, இனம், மதம் எனன்ற எல்லைகளைக் கடந்து மேலோங்கி நிற்பது. மனித இனத்தின் நாகரிகப் பண்பாட்டினை வளர்ச்சியோடு பிணைந்து நிற்பது மனித நேயம் ஆகும். (சு. அய்யனார், ப. 4)

தனிமனிதனைச் சார்ந்தது என்பதை இவ்வாறு நிறுவலாம்.

களவில் தோழியின் பண்பாடு

களவு காலத்தில் தலைவன், தலைவியின் இடையே நடக்கக் கூடிய ஊடலைத் தீர்க்கும் ஓர் ஊடகமாகச் செயல்படுவது தோழியே ஆவாள். இவற்றில் தலைவன் வரைவு நீட்டிக்கும் போதும், பொருள் தேடிப் பிரிந்து செல்லும் போதும், தலைவியின் நிலையிலிருந்து தோழியானவள் தலைவனிடம் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் எடுத்துரைப்பாள்.

எடுத்தாளப்பட்டதன் நோக்கம்

இன்றைய ஆராய்ச்சி உலகில் பண்பாடு சார்ந்த செய்திகள் இடம் பெறுகின்றனவா என்னும் நோக்கில் ஆய்ந்து பார்க்கும் நிலையில் பல்வேறு ஆய்விதழ்களில் பண்பாடு, கலாச்சாரம் இலக்கியம் பற்றிய செய்திகள் ஊடாடுகின்றன. அதனை வெளிக்கொணரும் வகையிலும் பண்பாடு சார்ந்த தேடல்கள் இன்றளவும் தேட, தேட சுரக்கும் ஊற்றாக விளங்குவது ஒன்றும் வியப்பொன்றுமல்ல. பண்பாடு சார்ந்த செய்திகளை இலக்கிய ஆராய்ச்சியாளர்கள், ஆய்வு மாணவர்கள் ஆய்வு நோக்கில் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதனை வெளிக்கொணரவே இக்கட்டுரையில் ஆய்விதழ்களை தலைப்பின் தொடர்பிற்கேற்ப எடுத்தாளப்பட்டுள்ளது.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியங்கள் அனைத்திலும் முதன்மை மாந்தர்களை, மிக்க நற்பண்பாளராகவே படைக்கப் பெறுவர். அவற்றில் முதலிடம் இருப்பவர்கள் பெண்களே ஆவர். அவற்றிலும் அச்சம், மடம், நாணம் போன்ற பண்பு மிகுந்தவளாக தலைவியே விளங்குவாள். அதுவும் தலைவியானவள் பண்பாட்டில் சிறந்தவளாக, களவு வாழ்க்கையிலேயே காட்டப்படுகின்றாள். அவள் நேரடியாக தன் காதலையும், ஆசைகளையும் வெளிப்படுத்தாமல் மறைமுகமாக கூறுவது அவளின் பண்பாட்டில் சிறந்து விளங்கும் இடங்களில் ஒன்றாகும். அதேபோல், உடன் போக்கில் செல்லும் போதும் தலைவனை எந்நிலையிலும் விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசும் போதும் பண்பாட்டில் ஓங்கி நிற்கின்றாள். சங்க அகவாழ்வில் பண்பாடு சார்ந்தப் பதிவுகள்

மென்மேலும் காணக்கிடக்கின்றன. களவு, கற்பிலும் அறம் பேணிப்பட்டதை நம் பண்பாட்டின் ஊடாக அறிந்து கொள்ள முடியும். புண்பாடு என்பதிலும் அனைத்து மாந்தர்களுக்கும் பொருந்தும் என்றாலும் தலைவிக்கு இங்கு தலையாய பொறுப்பாகப் பண்பாடு இருந்துள்ளது என்பதை நம் பாடல்கள் வழி அறிய முடிகின்றது. இதற்கு இலக்கணங்கள், இலக்கியங்கள் துணையாகின்றன. ஒரு பெண் என்பவள் களவு வாழ்விலும் கற்பு வாழ்விலும் எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்பதை ஐங்குறுநூறு தெளிவுபடுத்துகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம், கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு, ஆறாம் பதிப்பு-2020.
- [2] சுப்ரமணியன், ச.வே. குறுந்தொகை. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், நான்காம் பதிப்பு-2009.
- [3] இளம்பூரணார். தொல்காப்பியம். தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, ஆறாம் பதிப்பு - 1986.
- [4] புலியூர் கேசிகன். ஐங்குறுநூறு. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, ஆறாம் பதிப்பு - 2010.
- [5] முத்தையா, பி.எல்., முல்லை. திருக்குறள். முல்லை பதிப்பகம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு, 2003.
- [6] இளம்பூரணார். தொல்காப்பியம். தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், சென்னை, ஆறாம் பதிப்பு - 1986.
- [7] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம். கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு, 2010.
- [8] சுப்ரமணியன், ச.வே. குறுந்தொகை. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
- [9] திருஞானசம்பந்தம், ச. தொல்காப்பியம், கதிர் பதிப்பகம், திருவையாறு, 2020.
- [10] புலியூர் கேசிகன். ஐங்குறுநூறு. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, ஆறாம் பதிப்பு - 2010.
- [11] சுரேஷ், ர. “தமிழ்ச் சமயமரபில் பக்தி இயக்கத்தின் பண்பாட்டு இயங்கியல்.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், மலர் 1, தொகுதி 1, ஜனவரி 2019.
- [12] பரமேஸ்வரி, மு. “சங்க இலக்கியத்தில் இறைக் கொள்கை.” இந்தியத் தமிழ் ஆய்விதழ், மலர் 3, தொகுதி 2, ஆகஸ்ட் 2021.
- [13] செல்வம், த. “சங்க காலச் சமுதாயத்தில் கூந்தல்.” சான்லாக்ஸ், பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 2, தொகுதி 5, அக்டோபர் 2020.
- [14] கவிதா, ப., செந்தில்குமார், சு. “கம்பராமாயணம் கற்பிக்கும் தனிமனித அறநெறி.” தமிழ்ப் பேராய்வு ஆய்விதழ், மலர் 2, தொகுதி 10, டிசம்பர் 2021.
- [15] அய்யனார், சு. “சங்க இலக்கியங்களில் பண்பாட்டு மரபுகள்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், மலர் 1, தொகுதி 1, ஜூலை 2018.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

References

- [1] Thirugnanasambantham, S. *Tholkappiyam*. Kathir Publication, Thiruvaiyaru, Six Edition - 2020.
- [2] Subramanian, S. V. *Kurunthogai*. Meiyappan Publication, Chidambaram, Fourth Edition - 2009.
- [3] Ilambooranar. *Tholkappiyam*. South India Saivasiddhanta Printing Society, Chennai, Six Edition - 1986.
- [4] Puliur Kesigan. *Aingurunooru*. Saradha Publication, Chennai, Six Edition - 2010.
- [5] Muthaiya, B. & L. Mullai. *Thirukkural*. Mullai Publication, Chennai, Second Edition - 2003.
- [6] Ilambooranar. *Tholkappiyam*. South India Saivasiddhanta Printing Society, Chennai, Six Edition - 1986.
- [7] Thirugnanasambantham, S. *Agaporul Villakkam*. Kathir Publication, Thiruvaiyaru, 2010.
- [8] Subramanian, S. V. *Kurunthogai*. Meiyappan Publication, Chidambaram, 2009.
- [9] Thirugnanasambantham, S. *Tholkappiyam*. Kathir Publication, Thiruvaiyaru, 2020.
- [10] Puliur Kesigan. *Ainkurunooru*. Saradha Publication, Chennai, Six Edition - 2010.
- [11] Suresh, R. "The Cultural Dialectics of the Devotional Movement in Tamil Religion." *Internation Research Journal of Tamil*, Volume - 1, Issue 1, January 2019.
- [12] Parameshwari, M. "Analysis of Theological Principles in Sangam Literatures." *Indian Journal of Tamil*, Volume 2, Volume - 2, Issue 3, August 2021.
- [13] Selvam, T. "The Role of Hair in Tamil Society." *Shanlax, International Journal of Tamil Research*, Volume 5, Issue 2, October 2020.
- [14] Kavitha, P., & Senthilkumar, S. "Individual Morality as Prescribed by Kambha Ramayanam." *Journal of Tamil Peraivu*, Volume - 10, Issue 2, December 2021.
- [15] Ayyanar, S. "Sanga Ilakkiyangalil Panbattu Marabugal." *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*. Volume - 1, Issue 1, July 2018.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.